

ХАЛҚАРО ФОРТЕПИАНО АНСАМБЛИ КЎРИК ТАНЛОВИ

Зиёдахон Қобилова

Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти
Фарғона минтақавий филиали жўрнавози

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада фортепиано ансамбли ривожланиш тарихи, йиллар давомида шаклланиши, фортепиано дуэтларининг энг машхурлари ва санъат турига айланганлиги ёритилган

Калит сўзлар: фортепиано, ансамбл, дуэт, 4 та кўл учун асар, "биргаликда", партия, шерик билан ишлаш, ауф, лидер, йўлдош.

КИРИШ

Музыка санъатида ансамбль ўзига хос ўрин тутди. Ансамбль сўзи французча «ensemble» сўздан олинган бўлиб, «биргаликда, кўпликда» деган маъноларни англатади. Мен Консерваторияда ўқиб юрган кезларимда ҳам фортепиано йўналиши бўйича ўтказиладиган кўрик-танловларда муносиб иштирок этиб, ушбу соҳанинг етук мутахассиси бўлишни ўз олдимга катта мақсад қилиб қўйдим. Бундан ташқари видеотанловлар ва бутун ер юзида ҳозирги кунда ўтказилиб келинаётган ансамбль танловлари ҳақида устозимдан сўраб билимларимни оширдим.

Ансамбль сўзи нафақат музыка соҳасида балки, рассомчилик, рақс ва ҳатто архитектура соҳасида ҳам тегишли. Бу йўналиш ёш ижодкорларни гуруҳ бўлиб ишлашга, бир-бирларини эшитишга, ритмни, куйни оҳангни шерик билан бир хил ҳис қилишни ўрганганлиги учун йилдан йилга яна ҳам ривожланмоқда ва унга эҳтиёж ҳам ортиб бормоқда. Фортепиано ансамблининг ривожланиши XVIII асрнинг II ярмида пайдо бўлган болғачали фортепиано билан боғлиқ. XIX асрнинг бошига келиб, фортепиано ансамбли мустақил ижро турига айланди ва шу вақтдан унга қизиқувчилар, ижро этувчилар кўпайди. Ансамбль ривожланиши оқибатида шу турдаги янги санъат асарларига эҳтиёж кучайди. XIX-XX асрлар яшаб, ижод қилган кўпжаб бастакорлар томонидан 4 та кўл учун асарлар яратилди. XX асрга келиб ансамбль нафақат сахна асарига, балки кўрик танловга ҳаттоки, халқаро

миқёсда ўтказиладиган энг яхши ансамбль ижрочиларини танлайдиган халқаро танлов даражасига етди. Ансамбль ижро этилиши ва нота ёзувчига қараб, яқка ижродан анча фарқлидир. Буларнинг ўз қонун-қоидаси бўлиб, уларни бир нечатасини санаб ўтамыз.

Партиялар жойлашуви:

-кўзларни тўрт қатор ва ундан кўпроғини кўриш қобилиятини ўстириш;

-шерик билан биргаликда ҳаракатда бўлиш, яъни темпни ушлаш сирлари;

-“ауф”ларни яъни биргаликда бошлашларни ва уни шеригига узатишни моҳирона бажариш;

-композиторлар яратган асарларни иккига бўлиш, яъни 4 та кўл учун 2 та роялга мослаштириш;

-роялларни турли ҳолатларга жойлашишига қарамай асарларни юқори маҳорат билан ижро этиш;

-педални кўшиш. У қайси партиядо бўлишидан қатъий назар тоза чиқишини таъминлаш (кўпроқ 2-партиядо бўлади);

-ансамбль тузиш учун 2 иштирокчи ўзига мос (қобилиятига, тажрибасига, овозини тенг ёки мос келишига, реакциясига) тарзда асар танлаши керак;

Булардан келиб чиқиб, ансамбль ижрочилари ўзининг ансамблдаги ўрни, “лидер” ёки “йўлдош” эканлигини аниқлаб олишлари мумкин.

Буларнинг ҳаммаси асосий қоидалардир. Буларни фақат онг, қулоқ ва тинимчсиз амалиётда ижрочи ўзига сингдириб олиши мумкин. Буларга эса кетадиган вақт 5-6 ойдан кам эмас.

Фортепиано ансамбли репертуарини ўзлаштириш учун аввало, инсон ўзига ансамбль йўлини топиши керак. Негаки, дунёда ўтказиладиган танловларнинг асосий талаби шундаки, ижрочи ўз ишига (яъни, категориясига) эга бўлиши ва вақт ажратишидир. Шундагина ижрочи ўзидан келиб чиқиб, дастур тузади. Бунинг учун ёш ижрочиларга устоз-тренер, психолог керак.

Танловлар асосан 2 та йўналишга бўлинади.

1) Ўқувчи иштирокчилар танловларда сахнада ҳакамлар олдида ижро этишади.

2) Видео ёки “тирик” ижро каби танловлар. Иқтисодий томондан ва вазиятни тушуниш учун видео танловлар қулайроқ. Энди эса халқаро танловлар билан танишиб чиқамиз.

“За роялем в двоём” бу танлов энг ёш танловлар сирасига кириб, 2008 йил жорий этилган ва Россияда ўтказилади. Биринчи марта ўтказилганда Россиянинг 40 дан ортиқ йирик шаҳарларидан АҚШ, Исроил, Хитой, Корея, Мўғилустон, Белоруссия каби давлатлар иштирок этган ва 500 дан ортиқ дуэт ижро этилган. Бу танлов А. Бахчиев номига таассис этилган бўлиб, у ўз даврида Елена Сорокина билан 35 йил давомида биргаликда дуэт ижро этиб, дунёнинг кўплаб мамлакатларида концертлар қўйган ва уларнинг дуэти “Россиянинг олтин дуэти” номини олиб, тарихда қолган.

“Брат и сестра” (1995), “Дуэттино” (2002), “Адолф ва Михаил Годлиф” ва “Мюзик классика” номли танловлар ҳам фаолдир. Бу ва бу каби кўрик-танловлар дунёнинг кўплаб мамлакатларида, хусусан, Россия, Канада, Австралия, Корея, Германия давлатларида мунтазам ўтказилиб келинмоқда. Барча танловнинг ўз низомида қандай ва қайси асарлар ижро этилиши кўрсатилган, лекин В. А. Моцартнинг 2 та фортепиано учун ёзган ре мажор сонатаси деярли барча танловлар низомига киритилган. Чунки бу асар ижросининг ансамбль соҳасида қанчалик маҳоратга, кўникмага эга эканлигини кўрсатувчи асардир. Кўрик-танлов ғолиблари ҳакамлар томонидан аниқланади. Ғолибларга пул мукофотлари, дипломлар, сертификатлар, махсус совғалар топширилади.

Ансамбль танловларни ўтказишдан, ансамбль ижро этишдан энг катта мақсад ижрочиларнинг ижрочилик салоҳиятини янада ошириш, бошқа юртлар ижро усулларини ўрганиш, ва албатта янги дуэтлар кашф қилишдир. Ўзбекистонда ҳам фортепиано ансамблига катта эътибор қаратилиб келинмоқда. Мусиқа мактаблари, санъат коллежлари, мусиқа лицейлари ва олийгоҳларда ушбу ижро тури фан сифатида қўйилгани асарлар йиллик режадан ўрин олгани бунинг яққол исботидир.

Мен фортепиано ансамблини янада мукамалроқ ўрганишни ва буни кенг оммага татбиқ қилишни ўз олдимга мақсад қилиб қўйганман. Мақсадим сари олға интилиб, ўзим фаолият юритаётган олийгоҳда, қолаверса, шаҳар ва туманларда фортепиано ансамбль концертларини мунтазам равишда ўтказиб бормоқчиман. Ўйлайманки, фортепиано ансамбли Ўзбекистонда бунданда ривожланади ва қизиқувчилар сони яна ҳам ортиб боради.

Таянч сўзлар:

Репертуар - дастур

Дуэт - икки киши учун ёзилган асар

АДАБИЁТЛАР: (REFERENCES)

1. Е. Сорокина. «Фортепианный дуэт» история жанра. Москва. Музыка 1988 г
2. Л. Ганиева «Фортепианный дуэт в Узбекистане» Ташкент. 2011
3. З. Мухаммаджанова -хрестоматия - Ташкент 2011
4. Журналы: Музыкальная жизнь. Россия 1915-1916 Москва
5. Диапазон Италия. 1915 Москва
6. Интернет ресурсы